

TUMOR DE CUERPO CAROTIDEO O GLOMUS CAROTIDEO Tumor of the carotid body or carotid glomus

Soto-Vaca Guzmán I ^a
Tejada R. Nelson ^b
Quispe M. Carlos ^c

^a Cirujano Vascular – Angiólogo. Hospital Obrero N°1. Hospital Metodista. La Paz, Bolivia.

^b Cirujano de Cabeza, Cuello y Maxilofacial. Hospital Arco Iris. Hospital Metodista. La Paz, Bolivia.

^c Cirujano maxilofacial. Hospital Metodista. Hospital del Norte. La Paz, Bolivia.

Resumen

Paciente masculino de 46 años, que acude por aumento de volumen laterocervical derecho, indoloro, de crecimiento lento, progresivo y no asociado a otra sintomatología. En el presente artículo se presenta el caso clínico de un tumor de glomus carotideo derecho. La ecografía cervical concluyó masa sugerente de tumor de cuerpo carotideo, ecodoppler compatible. El estudio con AngioTAC (tomografía en fase angiográfica) demostró un tumor de carácter heterogéneo a nivel de bifurcación carotidea que provoca efecto de masa desplazando parcialmente, pero no infiltrando los vasos carotideos. La técnica quirúrgica utilizada fue la resección subadventicial. Durante el transoperatorio se pudo evidenciar que el crecimiento del tumor era circunferencial en la bifurcación carotidea y con leve desplazamiento de estructuras vecinas (tipo II según *Shamblin*). El informe histopatológico concluyó tumor de glomus carotideo con áreas de necrosis y pleomorfismo celular.

Palabras clave: Glomus, quimiodectoma, seno carotideo.

Abstract

A 46-year-old male patient who came due to an increase in right laterocervical volume, painless, slow, progressive growth and not associated with other symptoms. This article presents the clinical case of a tumor of the right carotid glomus. The study with AngioCT (angiographic phase tomography) showed a heterogeneous tumor at the level of the carotid bifurcation that caused a mass effect partially displacing, but not infiltrating the carotid vessels. The surgical technique used was subadventitial resection. During the transoperative period, it was possible to show that the growth of the tumor was circumferential in the carotid bifurcation and with slight displacement of neighboring structures (type II according to *Shamblin*). The histopathological report concluded a carotid glomus tumor with areas of necrosis and cellular pleomorphism.

Palabras clave: Glomus, chymodectoma, carotid sinus.

INTRODUCCIÓN

El tumor de cuerpo carotideo (TCC), también llamado tumor de glomus carotideo, quimiodectoma, quemodectoma, tumor glómico, paraganglioma no cromafín, tumor neuroendocrino, paraganglioma branquiomérico; es una neoplasia neuroendocrina derivada de los paraganglios del cuerpo carotideo compuesto por células principales y sustentaculares con patrón característico descrito por Zellbale.(1) Los (TCC) son neoplasias hipervascularizadas, caracterizadas por ser de crecimiento lento, derivados del cuerpo carotideo. Los cuerpos carotideos son sensores polimodales, de función quimiorrectora, estrechamente asociado al control de barorreceptores del sistema de presión (seno carotideo), formado por células altamente sensibles al bajo nivel de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono y al exceso de iones hidrogeno (2). La cresta neural (neuroectodermo) puede dar origen a dos tipos de tumores: los tumores de glándulas suprarrenales (feocromocitoma) y los extrasuprarrenales como el tumor carotideo, yugular, vagal, aortico, autónomo visceral (3). Los TCC son generalmente neoplasias benignas y se presentan como una masa laterocervical indolora, por lo que el diagnóstico de estos tumores son tardíos. El tratamiento quirúrgico precoz de estos tumores reduce la tasa de morbimortalidad. Por lo general los tumores del cuerpo carotideo se presentan en el sexo femenino, sin embargo, se presenta en siguiente caso en un paciente masculino. La etiología reside en mutaciones de genes relacionados a la oxemia (gen SDHD, gen PGL2, gen SDHC), así mismo la hipoxia crónica es un factor de riesgo conocido(1). Se presenta el caso clínico de un paciente masculino oriundo de la ciudad de La Paz, sometido a resección quirúrgica en el Hospital Metodista. Geográficamente la ciudad de La Paz se ubicado a una altura de 3625 m.s.n.m. El TCC fue descrito por primera vez en 1743, por Von Haller (4). En 1880 Reigner realizó la primera resección de un TCC, pero el paciente no sobrevivió (5). En 1940, Gordon-Taylor describió la disección subadventicial, que es la técnica quirúrgica que se realiza actualmente (6). Los TCC son tumores raros, con una incidencia de 1:30.000-1:100.000 en la población general. Se estima que representan alrededor del 0.03% de todos

los tumores del cuerpo y el 0.6% de los tumores de cabeza y cuello (7). Su etiología estaría relacionada con la hipoxia crónica y mutaciones en los genes relacionados con la oxemia. En un período de 35 años, en un estudio multicéntrico boliviano, se reportó un total de 323 casos, 80% mujeres, todos provenientes de las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí (8). Existen también reportes realizados en México y Perú que informan una mayor incidencia en pacientes que viven a mayor altitud (9). El sistema de clasificación con el cual durante el transoperatorio se determina la estratificación de los TCC; tomando en cuenta el tamaño, extensión e invasión de las estructuras vecinas, la extirpación del tumor puede derivar en serias complicaciones si no se hace un estudio minucioso preoperatorio. Es por lo que *Shamblin* propuso la siguiente clasificación (sistema de valoración y clasificación transoperatoria):(10).

Tipo I: En el intraoperatorio es el que fácilmente se puede disecar, debido a que no tiene compromiso de estructuras vecinas (separado de estructuras vecinas).

Tipo II: Compromiso adherencial a la adventicia, crecimiento circunferencial en la bifurcación carotídea, desplazamiento de pares craneanos y extensión hacia la base del cráneo (el más frecuente encontrado en el intraoperatorio).

Tipo III: Es el que tiene mayor incidencia de complicaciones debido al marcado compromiso envolvente de la bifurcación carotídea (que requiere incluso resección carotídea e injerto) y los pares craneanos IX – X – XII (cuya lesión origina síntomas como odino-disfagia y alteraciones de la voz); así como desplazamiento de las estructuras vecinas.

Un sistema de estadificación preoperatorio es la propuesta en base a la TAC de la Clasificación de Los Andes (3), que consiste en:

Grado I: Tumor localizado a nivel de la bifurcación carotídea, < 1,5 cm de diámetro (no requiere tratamiento quirúrgico, solo control semestral).

Grado II: Tumor que invade parcialmente cualquiera de las carótidas con extensión posterior. Tamaño > 2.5 cm, alcanzando el hipogloso (XII par craneal), pero sin inclusión del mismo. Compromiso frecuente del nervio laríngeo superior (X par craneal).

Grado III: Tumor que invade ambas arterias carotídeas con extensión anterior y compromiso de nervios craneales topográficos. Existe compromiso de estructuras neurovasculares incluyendo el hipogloso (XII par craneal), pero no el glossofaríngeo (IX par craneal). La disección quirúrgica y el control vascular que están detrás del tumor, son dificultosos.

Grado IV: Tumor con compromiso de estructuras neurovasculares (IX, XII) y la vía aérea, esófago, base de cráneo y/o carótida común. Quirúrgicamente se asocia a alta probabilidad de complicaciones.

El TCC se presenta como una masa submandibular o laterocervical alta indolora, de crecimiento lento, gradual y asintomático, móvil en sentido lateral, pero a su vez fija en sentido longitudinal (signo de Fontaine), el signo de Chavassu (signo de esponja) suele estar presente. A medida que el TCC va creciendo puede llegar a presentar sintomatología por compresión de estructuras vecinas y producir efecto de masa, entre las principales manifestaciones en orden de frecuencia se tiene cefalea, palpitaciones, disfagia, mareo, disfonía, signo de Fontaine, soplo. El diagnóstico diferencial se debe tener presente todos los tumores laterales del cuello: adenopatías/adenomegalias cervicales benignas o malignas (linfomas), quiste branquial, tumor mixto de la parótida, otros tumores de glándulas salivales, aneurisma carotídeo, tiroides ectópico, neurofibroma(11). Para poder planificar la conducta quirúrgica el estudio imagenológico es de vital importancia (AngioTAC). Un estudio propone la clasificación de acuerdo al tamaño del tumor para una posible conducta por TAC de la clasificación de Los Andes (3). La ecografía con Doppler debería ser el primer examen para la aproximación diagnóstica de los tumores cervicales, sin embargo, al ser operador dependiente, tiene sus limitaciones; por lo tanto, se concluye que la AngioTAC es el examen de elección, no solo por criterio propio, si no por literatura revisada. Algunos autores sugieren la angiografía nuclear como el "gold standard" de los estudios imagenológicos (12). El tratamiento sugerido de elección es la resección quirúrgica. La cirugía se presenta como un desafío para el cirujano, dada la compleja anatomía de la zona involucrada y de las estructuras nobles adyacentes que se ven distorsionadas y, a veces, completamente rodeadas e infiltradas por el crecimiento del tumor. La cirugía de tumores avanzados (clasificación de *Shamblin* II y III) se asocia a mayor morbimortalidad por trauma de nervios craneanos (IX, X, XII), lesión de vasos carotídeos o daño isquémico por evento vascular, incluso con consecuencias letales. La resección incompleta del tumor se asocia a una alta tasa de recidiva (13). La disección recomendada es la resección subadventicial, técnica descrita por Gordon-Taylor, esta consiste en diseccionar dentro de un espacio avascular entre los vasos carotídeos y el tumor (conocido como "línea blanca").

Reporte de caso

Masculino de 46 años, sin comorbilidades asociadas, procedente y residente de la ciudad de La Paz, sin antecedentes médicos de importancia. Al examen físico se pesquisó un aumento de volumen cervical derecho de 3.5 x 2.5cm de diámetro, delante del borde anterior del esternocleidomastoideo, con aparente pulsación, indoloro, de consistencia

blanda, sin compromiso de piel, signo de Fontaine positivo. La ecografía cervical concluyó masa sugerente de tumor de cuerpo carotideo, ecodoppler compatible con TCC. Se solicitó AngioTAC, en donde se evidenció tumor de glomus carotideo derecho. Correspondió al grado II de la clasificación de Los Andes (> 2,5 cm). El TCC presentó carácter heterogéneo y se ubicaba a nivel de la bifurcación de las arterias carótidas, presentando un tamaño de 3.5 x 2.5 x 2.2cm, provocando efecto de masa y desplazando parcialmente las arterias carótidas externa e interna, sin comprometer el lumen de estos vasos. Una vez estadificado el TCC, se procede a la cirugía con paciente en decúbito dorsal pasivo con cabeza lateralizada al lado contralateral al tumor, realizó una incisión oblicua entre 5 y 7 cm a nivel del borde anterior de músculo esternocleidomastoideo (ECM), disección por planos hasta la identificación de la masa tumoral, encontrándose un tumor adherido parcialmente a las arterias carótida externa e interna (*Shamblin II*). La técnica quirúrgica empleada fue la disección subadventicial. Se identificaron y preservaron vasos carotideos, pares craneales IX, X y XII. Se resecaron varios ganglios satélites adyacentes de aspecto benigno y se dejó un drenaje aspirativo tipo Hemobac N°14, que se exteriorizó por contrabertura. El paciente fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Metodista, para monitorización durante 24 horas evolucionando satisfactoriamente en el postoperatorio, no habiendo ninguna de las complicaciones esperadas (parálisis temporal de hipogloso, parálisis temporal de glossofaríngeo, parálisis permanente de laríngeo superior, parálisis permanente de laríngeo recurrente, lesión de carótidas o ictus), decidiéndose el alta de cirugía vascular al 3° día postoperatorio. El informe anatomopatológico concluyó TCC con áreas de necrosis y pleomorfismo celular. Se identificaron 8 ganglios linfáticos, todos de aspecto inflamatorio benignos.

Discusión

En condiciones normales el cuerpo carotideo es una estructura ovoidea de aproximadamente 3 x 5 mm de tamaño y 12mg de peso aproximado, localizado en la bifurcación carotídea y emite terminaciones nerviosas hacia la adventicia arterial. Es innervado por pares craneales X y XII, así como ramas simpáticas. Su irrigación depende de la arteria faríngea ascendente.(4) Desde el punto de vista embriológico tiene su origen en el neuroectodermo y funciona como un quimiorreceptor, sensible a los cambios arteriales de presión de oxígeno (PO₂) y de dióxido de carbono (PCO₂). También, aunque indirectamente, es sensible a cambios de pH y temperatura.(5)

Conclusiones

El TCC es una patología infrecuente en Bolivia y el mundo. Para el diagnóstico debe presentarse un alto grado de sospecha y más que todo el crecimiento lento y progresivo de una masa tumoral laterocervical, muchas veces indolora; como también puede estar relacionado a alguna sintomatología. El estudio imagenológico es de suma importancia para la conducta terapéutica-quirúrgica, siendo la AngioTAC el examen que nos permite aproximarnos al diagnóstico imagenológico, así mismo para planificar la conducta quirúrgica. El tratamiento consistió en la resección quirúrgica, la cual no tuvo intercurencias durante el transoperatorio ni postoperatorio, la misma no tuvo complicaciones neurológicas centrales ni periféricas.

Referencias

1. Lester D. R. Thompson, Bruce M. Wenig, Diagnóstico en Patología - Cabeza y Cuello. Paraganglioma del cuerpo carotideo. Editorial Marban, Barcelona, 1ra edición 2013. p. 118-119
2. John E. Hall, Guyton y Hall. Tratado de Fisiología Médica. Regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial. Editorial Elsevier, Barcelona, 13ra edición, 2016. p.222
3. Soto-Vaca Guzman I, Salinas-Ramos V, Contreras F, Claros-Beltrán N. Propuesta de clasificación tomográfica preoperatoria para el tumor del cuerpo carotideo. Cuadernos Hospital de Clínicas. 2020 Dec;61(2):23-32.
4. Gratz J. Tumores carotídeos: una revisión colectiva. Resumen Surg. 1943;7:11.
5. Lahey F, Warren K. Una evaluación a largo plazo del tumor del cuerpo carotideo con comentarios sobre su extirpación. Surg Ginecol Obstet. 1951;92:481.
6. Maxwell J, Jones S, Wilson E, Kotwall C, Hall T, Hamann S, et al. Extirpaciones de tumores del cuerpo carotideo: resultados adversos de agregar endarterectomía carotídea. J Am Coll Surg. 2004;198:36-41.
7. C. Feijao Cano, J.C.M., MI Rivera Rodriguez, I. Vasquez Berges, M. Herrando Medrano y Marco Luque, Tumores del cuerpo carotideo. Experiencia en 22 años y protocolo de seguimiento y despistaje familiar. Angiología. 2012;64(4):155-160.
8. Otero RM, G.L., Musenden OE, Peguero BY, Díaz HO., Tumor del corpúsculo carotideo. Revista Cubana de Medicina. 2010;49(2):205-10.
9. Sanchez de Guzman G, E.O., Camacho MJ. , Paragangliomas de cuerpo carotideo: Clasificación y manejo de 143 tumores. Acta de otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 2008;36(3):109-16.
10. Luna-Ortiz K, R.-O.M., Villavicencio-Valencia V, granados-García M., Herrera-Gomez A., ¿La clasificación de Shamblin predice la morbilidad postoperatoria en los tumores del cuerpo carotideo? Una propuesta para modificar Shamblin la clasificación. Archivos Europeos de Otorrinolaringología, 2006;263:171-5.
11. Gordon GT. Sobre tumores del cuerpo carotideo. British Medical Journal. 1982;284:362-5.
12. Hu K, P.M., El manejo multidisciplinario de los paragangliomas de cabeza y cuello. Oncología. 2003. 17: pág. 1143-61.
13. González-Fueyo M, Ballesteros-Pomar M, Domínguez-Bahamonde J, Zarco-Castillo J, Fernández-Samos R. Tumores del glomus carotideo: estudio de 11 años. Angiología. 2006; 58: 91-7.